

PSIXOLOGIK SALOMATLIK BORASIDAGI ASOSIY NAZARIYALAR**U.B.Yusupxodjaeva****“Oila va xotin-qizlar” ilmiy-tadqiqot instituti tayanch doktoranti****<https://doi.org/10.5281/zenodo.11349038>**

Ma'lumki, “insonning psixologik salomatligi” ta'rifi ikkita kategorik iboradan iborat - salomatlik psixologiyasi va inson psixologiyasi. Ushbu bilim sohalarining kesishmasida salomatlik muammosini inson nuqtai nazaridan ko'rib chiqadigan psixologik modellar paydo bo'ladi. Asta-sekin, yondashuvlarning xilma-xilligida psixologik salomatlik nazariyasiga xos bo'lgan bir nechta yo'nalishlar shakllandi:

1. “Psixologik salomatlik” tushunchasi sof insoniy o'lchovni o'z ichiga oladi, aslida ma'naviy salomatlikning ilmiy ekvivalenti hisoblanadi.
2. Psixologik salomatlik muammosi insonning shaxsiy rivojlanishidagi normallik va patologiya masalasidir.
3. Psixologik salomatlikning asosi - inson sub'ektivligining normal rivojlanishi.
4. Psixologik salomatlikning hal qiluvchi mezonlari rivojlanish yo'nalishi va “insonda inson” ni faollashtirish tabiati [7].

Psixologik salomatlik haqidagi birinchi g'oyalar klassik psixoanalizda taklif qilingan. Biroq, psixologik salomatlik muammosini qo'yish va rivojlantirishdagi tarixiy tashabbus insonparvarlik yo'nalishidagi G'arb olimlari - A.Maslou, K.Rojersga tegishli hisoblanadi.

Gumanistik yondashuv nuqtai nazaridan psixologik salomatlikning umumiy tamoyili insonning hayotdagi barcha qiyinchiliklarga qaramay, o'z-o'zidan bo'lish va qolish istagi [7]. Shunday qilib, A.Maslouning fikricha, psixologik salomatlikning eng muhim tarkibiy qismlari odamlarning “barcha bo'lishi mumkin bo'lgan” bo'lish istagi, ya'ni o'z-o'zini namoyon qilish orqali o'z imkoniyatlarini to'liq rivojlantirish istagi kabilarni o'z ichiga qamrab oladi. Uning fikricha, o'z-o'zini namoyon qiladigan shaxs boshqalarni qabul qilish, avtonomiya, o'z-o'zidan, go'zallikka sezgirlik, hazil tuyg'usi, altruizm, insoniylikni yaxshilash istagi va ijodkorlikka moyillik kabi fazilatlar bilan ajralib turadi. Aynan shunday shaxs, A. Maslou nuqtai nazaridan, psixologik jihatdan sog'lom deb hisoblanishi mumkin [5].

Gumanistik psixologiya ruhiy salomatlik tuzilishini belgilaydi. M.Jehodning fikricha, u o'ziga nisbatan ijobiy munosabat kabi komponentlarni o'z ichiga oladi; shaxsning qulay rivojlanishi, o'sishi va o'zini o'zi anglashi; aqliy integratsiya (haqiqiylik, muvofiqlik); shaxsiy avtonomiya; boshqalarni real idrok etish; boshqa odamlarga adekvat ta'sir o'tkazish qobiliyati va boshqalar [3].

Zamonaviy gumanistik psixologlarning fikriga ko'ra, psixologik salomatlik muvozanatning xususiyatlari, insonning hayotiy kuchlarining uyg'unligi va yashash maydonining o'ziga xosligi bilan belgilanadi [2]. Shu nuqtai nazardan, psixologik salomatlik shaxsiy tanlov va avtonom rivojlanish imkoniyatini beradi.

Uning mexanizmlari o'z-o'zini bilish, kelajak yo'nalishi bo'yicha qaror qabul qilish qobiliyati, o'zgarishlarga tayyorlik va alternatalarni, tendentsiyalarni ajratib ko'rsatish, o'z zahiralarini o'rganish va samarali ishlatish, tanlangan tanlov uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olish va boshqalarni o'z ichiga oladi. Psixologik salomatlikka oid yana bir pozitsiya A.Adlnerning individual psixologiyasida keltirilgan. Uning nazariyasiga ko'ra, psixologik salomatlik mezonlari inson hayotining uchta asosiy vazifasini: mehnat, do'stlik va sevgini qanchalik muvaffaqiyatli hal qila olishi bilan bog'liq [1].

V. Franklning so'zlariga ko'ra, o'z – o'zini faollashtirish, shuningdek, boshqa “xudbin” istaklar (zavqlanish, yuqori ijtimoiy mavqe, baxt) - bu o'z - o'zini uzatishning birgalikdagi ta'siri, psixologik salomatlikning haqiqiy mezon bo'lgan ma'noga intilishni o'z ichiga oladi.

V. Frankl insonning o'z hayotining mazmunini topish va amalga oshirish istagini xulq-atvorning etakchi harakatlantiruvchi kuchi deb nomlaydi. Eski ideallarni rad etish va ma'noning yo'qligi insonni V. Frankl ekzistensial vakuum deb atagan holatni boshdan kechirishiga olib keladi. Aynan shu holat, uning fikricha, bir qator ijtimoiy patologiyalar - alkogolizm, giyohvandlik, o'z joniga qasd qilish, jinoyatchilikning sababidir [6].

E. Eriksonning kontsepsiyasi psixologik salomatlik fenomenining ichki murakkabligini ochib beradi. Unga ko'ra, hayotiy shaxs xususiyatlarini yosh bilan bog'laydi, ularni rivojlanishning asosiy yo'lidan o'tgan, oldinda turgan va shakllanish bosqichida bo'lgan bir necha identifikatsiya shakllari sifatida taqdim etadi. E. Fromm va P. Tillich madaniy va tarixiy nuqtai nazardan psixologik salomatlik va kasallik belgilarini aniqlaydilar.

K. Xorni psixologik salomatlik muammolarining ijtimoiy jihatlariga birinchilardan bo'lib e'tibor qaratdi va uning mezonlari madaniyatdan madaniyatga farq qilishini ta'kidlaydi. Har bir madaniyat o'ziga xos his-tuyg'ular va intilishlar “inson tabiati”ning yagona normal ifodasi ekanligiga ishonadi. E. Fromm shaxsning psixologik sog'lig'ini jamiyatning holati bilan bog'laydi – bu shaxsning sog'lom yoki yo'qligi, birinchi navbatda, unga bog'liq emas, balki ma'lum bir jamiyatning tuzilishiga bog'liq, jamiyatning sog'lig'i shaxsning rivojlanishini cheklaydi [4].

Xuddi shu narsa psixologik salomatlik tushunchasiga ham tegishli hisoblanadi. Ushbu konstruktsiyani aniqlash, uning mezonlari va tarkibiy qismlarini o'rganishning ko'plab yondashuvlari mavjud, ammo to'plangan ma'lumotlarni tizimlashtirish mavjud emas. Shuningdek, hozirgacha hech bir muallif psixologik salomatlik tuzilishini empirik tarzda keng doirada o'rganilmaganligini ko'rishimiz mumkin.

Shu bilan birga, savol muammoli bo'lib qolmoqda – turli mualliflar tomonidan psixologik salomatlik belgilariga berilgan barcha mezonlar haqiqatan ham uning mavjudligini ko'rsatib beradimi? Darhaqiqat, ta'kidlash kerakki, shaxsda psixologik salomatlikning yuzaga kelishi o'zlaridagi salbiy va ijobiy emotsiyalarini barqarorlashtirish darajasining mavjudligi bilan belgilanadi. Ayniqsa, shaxs psixologik salomatligi ulardagi tomonlarning o'zaro munosabatlar darajasini uyg'unlashishi bilan tavsiflanadi.

References:

1. Адлер, А. Наука жить [Текст] / Пер. с англ. – Киев: Port-Royal, 1997. – 288 с.
2. Ананьев, В.А. Психология здоровья [Текст] / В.А. Ананьев, Г.С. Никифоров. – СПб.: Речь, 2006. – 384 с.
3. Демина Л.Д. Психическое здоровье и защитные механизмы личности [Текст] / Л.Д. Демина, И.А. Ральникова. – Барнаул: Издательство Алтайского государственного университета, 2009. – 123 с.
4. Коптева, Н. В. Онтологическая уверенность: теоретическая модель и диагностика [Текст]: монография / Н. В. Коптева. – Пермь: Перм. гос. пед. ун-т, 2009. – 161 с.
5. Трубникова, Н.И. Осмысленность жизни как фактор, влияющий на психологическое здоровье в юношеском возрасте [Текст] / Н.И. Трубникова, В.Е. Трубников // Психологическое здоровье человека: жизненный ресурс и жизненный

потенциал: материалы II-й Междунар. науч.- практ. конф. (г. Красноярск, 27-28 ноября 2015 г.) / гл. ред. И. О. Логинова. – Красноярск: КрасГМУ, 2015. – С. 137-142.

6. Франкл, В. Человек в поисках смысла [Текст] / Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1990. – 372 с.

7. Шувалов, А.В. Психологическое здоровье человека [Текст] / А.В. Шувалов // Вестник ПСТГУ IV: Педагогика. Психология, 2009. – № 4 (15). – С. 87–101.

INNOVATIVE
ACADEMY